

Alcune aggiunte al corpus di repliche derivanti della *Madone embrassée par l'Enfant* di Rogier van der Weyden

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [365](#)

Luigi Agus
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Fin da tempo la storiografia artistica ha individuato in un perduto prototipo uscito dalla bottega di Rogier van der Weyden quella che poi divenne una delle più rappresentate *Madonne con Bambino* di area fiamminga¹. Una raffigurazione che nella sua iniziale composizione – di cui si conosce un disegno superstite e alcune repliche su tavola² – prevedeva la Vergine a figura intera seduta a terra sotto un porticato, che regge il Bambino nudo o appena avvolto da un velo trasparente, teneramente abbracciato alla madre.

Dal primo prototipo – recentemente identificato come *Madonna dell'Umiltà*³ – derivarono una enorme quantità di repliche che riproducevano, quasi sempre, lo stesso gruppo, nella medesima posizione a mezzo busto, rivolta però in controposte. Fanno eccezione una serie di altre, rappresentate a figura intera sia nel medesimo verso del prototipo, sia nel verso opposto, con un paesaggio sullo sfondo, identificate come *Riposo durante la fuga in Egitto*, per la costante presenza di San Giuseppe o altri elementi come una cesta accanto al gruppo della madre con il figlio⁴. Una variante iconografica, quest'ultima, ancorata alla medesima soluzione compositiva rogeriana, derivata certamente da una delle repliche dell'originale, passata ad un'asta nel 2009, che nel giardino in fondo al porticato vede proprio un San Giuseppe⁵. Sempre alla *Fuga in Egitto* fanno riferimento altre repliche con il solito gruppo del Bambino che abbraccia la Vergine a figura intera, attorniato da angeli e affiancato dallo sposo di Maria, ripresa anche ad incisione e altre a mezza figura isolata nel paesaggio in miniatura⁶. Faceva eccezione la tavola, andata perduta nel disastroso incendio del Friedrichshain nel 1945, che vedeva ai piedi della Madonna con Bambino, assisa entro un *hortus conclusus* affiancata dai santi Girolamo ed Elisabetta d'Ungheria, la famiglia de Hornes⁷.

Nonostante la diffusione del prototipo a figura intera, rappresentato nelle sue varianti anche in controparte e rifunzionalizzato iconograficamente come si è accennato, la replicazione del modello su vasta scala si deve ad una rielaborazione attuata molto probabilmente tra il secondo e terzo decennio del Cinquecento presso la bottega di Isenbrant a Bruges. Si tratta della medesima *Madone embrassée par l'Enfant*, ma a mezza figura orientata a sinistra, ossia nel verso opposto rispetto al prototipo rogeriano, ideata certamente

“per favorire l'intima devozione mariana attraverso un'immagine ritratto resa ancora più intensa dal fondo monocromo, che va a sostituire il paesaggio, fino a quel momento utilizzato sia nelle immagini a mezza figura, sia in quelle a figura intera”⁸. I primi esempi conosciuti di questa soluzione sono due tavole custodite rispettivamente a Budapest e Saragozza⁹, entrambe centinate, “dato che porta a credere che in origine fossero parti centrali di trittici con portelle andate poi perdute”¹⁰.

La modifica compositiva comportò anche una variazione interpretativa, tanto che il nuovo modello è stato identificato come *Madonna del Buon Consiglio*, data la sua particolare postura, che pur in controparte, risulta prossima all'affresco di Genazzano, ritenuto miracoloso fin dalla sua scoperta nel 1467. Una soluzione, quella rogiariana, rielaborata e rifunzionalizzata, che si presta a varie possibilità di lettura, richiamando, tra l'altro, la Passione e la Resurrezione di Cristo, evocate rispettivamente dall'andamento ascendente del Bimbo e dal velo che lo avvolge, nonché il ruolo di Maria quale madre e sposa divina, visto il particolare manto che indossa¹¹.

La diffusione su larga scala della soluzione compositiva rogiariana rielaborata da Isenbrant ebbe tuttavia esiti inaspettati e diversificati, tanto da essere rifunzionalizzata più e più volte, arrivando a divenire una *Andachtsbilder*, oggetto di devozione in alcuni santuari, come sono i casi della *Nostra Signora di Teruren* in Belgio; la *Nostra Signora de Reconvrance* di Loudun in Francia o la *Nostra Signora di Sammarei* in Baviera¹². Casi di pubblica devozione e mete di pellegrinaggio, che hanno certamente favorito la diffusione del prototipo, anche grazie agli ex voto e le incisioni, che venne ulteriormente rifunzionalizzato, a volte aggiungendo nello sfondo un paesaggio o la raffigurazione di un interno domestico, con magari vasi di fiori o frutta; altre un roseto, quindi trasformandone la lettura iconografica; altre ancora sovrastata da angeli che incoronano Maria, quindi una *Regina Caeli*, e infine, in un solo caso noto, aggiungendo un San Giovanni al lato e una epigrafe che la indica come *Madonna della Consolazione*¹³.

Una serie varianti iconografiche, che hanno come punto fermo la composizione di van der Weyden e che comprendono anche alcuni trittici e numerosi esemplari con iscrizioni di varia origine, che sono state recentemente catalogate sulla base dei loro caratteri peculiari, dividendole in quattro varianti principali, a loro volta suddivise in sottovarianti, per renderne anche più agevole la lettura iconografica e la comparazione tra esemplari simili. Una catalogazione che ha incluso anche gli elenchi precedentemente pubblicati da Dirk de Vos e Alexandre Dimov¹⁴ e i repertori catalogafici dei database dello storico dell'arte Max Jakob Friedländer, del *Netherlands Institute for Art History* e del *Institut royal du Patrimoine artistique* del Belgio¹⁵.

A questo catalogo, che comprende oltre 200 opere, si vogliono aggiungere con il presente contributo alcune altre inedite opere, attraverso cui si delinea ancora meglio la diffusione del tipo iconografico in questione. Si tratta di tredici dipinti, di cui uno già catalogato solo sulla base di una descrizione, che in occasione della sua ricomparsa sul mercato è stato non solo possibile vedere per la prima volta, ma anche individuarne l'autore attraverso la firma apposta sul retro.

Delle tredici opere, quattro sono della più diffusa tipologia, derivante dal dipinto del Szépművészeti Múzeum di Budapest, ma rielaborata secondo successive soluzioni, come ad esempio quello del Museo de Bellas Artes di Siviglia¹⁶. Un modello che prevede la Vergine seduta, ritratta di scorcio, con il Bambino ritto sulle gambe della madre, mentre la abbraccia teneramente. Quest'ultima è abbigliata con una sottoveste bianca e camiciola scura, con sopra una tunica rossa su cui è fissato, attraverso una coppia di broche in oro e pietre preziose, di cui solo una visibile, un pesante piviale dello stesso colore, mentre il figlio è appena coperto da un velo trasparente che dal braccio destro ricade, avvolgendolo, verso il basso. Dei quattro, tre sono dipinti su tavola, uno passato all'asta nel 2023, probabilmente databile allo scorcio del XVI secolo (cm 104x72), che vede Maria con una camiciola verde [fig. 1], simile al modello di Saragozza¹⁷;

Figura 1. Anonimo di Bruges, *Madonna del Buon Consiglio*, Mainson Alexandre Landre, Beaune, asta del 22/10/2023, lotto 11 (fine XVI sec.); Figura 2. Ambrosius Benson (attr.), *Madonna del Buon Consiglio*, Setdart, Barcellona, asta del 13/12/2023, lotto 96 (XVI sec., prima metà); Figura 3, *Part. fig. 2*.

un secondo già documentato in bibliografia, ma sfuggito inspiegabilmente alle più recenti liste di repliche, documentato in collezione privata italiana nel 1990 (dimensioni sconosciute)¹⁸; l'ultimo, infine, è quello qualitativamente più alto e forse anche il più antico, passato sul mercato sempre nel 2023 (cm 94x73) [fig. 2]¹⁹. Il velluto nero della camiciola con orli finemente ricamati in oro; il manto e la cappa purpuree, con pieghe definite da ombre ovattate che restituiscono il volume del pesante manto; l'eburnea carnagione appena velata di rosa e i lineamenti che assumono volume attraverso ombreggiature dai contorni quasi indefiniti [fig. 3], sono dati che fanno pensare ad una educazione lombarda rielaborata in senso levantino e che rinviano alla prolifica bottega di Ambrosius Benson. L'estrema so-

miglianza compositiva, poi, con il dipinto della Basilika di Sankt Jakob di Straubing, in Baviera [fig. 4], che si differenzia per la sola iscrizione sul bordo basso e con cui condivide il medesimo colore della camiciola, simili ricami in oro sui bordi, il medesimo modello di broche e perfino la stessa posizione delle pieghe della cappa e della cuffia sul capo, fanno pensare che siamo davanti al possibile prototipo da cui sarebbe derivata quella tedesca, riferita ad anonimo dei Paesi Bassi meridionali, con una datazione alla seconda metà del XVI secolo²⁰.

Ultimo della serie di questo tipo di repliche

Figura 4. Anonimo dei Paesi Bassi meridionali, *Madonna del Buon Consiglio*, Straubing, Basilika di Sankt Jakob (XVI sec., seconda metà); Figura 5. Anonimo andaluso, *Madonna del Buon Consiglio*, Capitolium Art, Brescia, asta n. 432 del 13/12/2023, lotto 30 (metà XVII sec.); Figura 6. Anonimo toledano, *Madonna del Buon Consiglio*, Cambi, Genova, asta n. 200 del 28/10/2014, lotto 218 (XVII secolo, prima metà).

è un olio su tela (cm 112x76,5), battuto ad un'asta nel 2023²¹ [fig. 5], in cui il morbido impasto cromatico e l'attenzione alla resa dei volumi appena sfiorati da una luce diffusa, che

proietta ombre vaporose, rinvia certamente ad una concezione seicentesca debitrice del naturalismo più maturo del meridione europeo, sviluppato in particolare in Andalusia da artisti come Alonso Cano o il suo allievo Pietro Atanasio Bocanegra. Alle quattro opere appena menzionate, si somma un piccolo olio su rame (cm 21x15), passato sul mercato nel 2014²² [fig. 6]. Si tratta di un'opera che per modello va ricondotta al gruppo di repliche iberiche derivate dal prototipo di Fervaque, oggi al Museo di Saragozza²³, visto il manto azzurro su tunica rossa non fermato sul petto. Tuttavia, i colori così densi e materici, che nella definizione della cuffia e del velo della Vergi-

Figura 7. Scuola Veneto-Cretese, *Madonna del Buon Consiglio*, Asta Catawiki del 14/01/2024, lotto n. 78766503 (XVI sec.); Figura 8. Anonimo di Bruges, *Madonna del Buon Consiglio*, Pavia, Museo Civico Malaspina (1570 ca.).

ne, che le avvolge completamente il capo, tendono quasi a sfaldarsi, fanno pensare ad un risultato dipendente dalla lezione di El Greco, attraverso cui è stato reinterpretato un modello già rielaborato ampiamente in Aragona tra la seconda metà del XVI secolo e i primi decenni del successivo, datazione quest'ultima che può riferirsi al nostro piccolo rame.

Più raro, per non dire al momento unico, è l'esemplare passato recentissimamente in un'asta online. Si tratta di un dipinto su tavola di ridotte dimensioni (cm 38x27) su fondo oro con un accenno di paesaggio sullo sfondo in basso, databile al XVI secolo [fig. 7]²⁴. La piccola opera è infatti uno dei rari esempi di questo tipo di composizione iconografica su fondo oro, di cui, prima del caso in questione, erano noti solo altri tre dipinti: uno al Museo Civico Malaspina di Pavia (cm 32x20), databile al 1570 circa²⁵ [fig. 8], uno passato ad un'asta nel 2019 (cm 37,7x26,4), databile alla prima metà del XVI secolo²⁶ e infine il trittico custodito a Sint-Kruis (Belgio), presso la Sint-

Thomas van Kantelbergkerk (cm 50x51x17), cronologicamente del medesimo secolo²⁷. A differenza dei tre dipinti menzionati la piccola tavola, realizzata certamente per uso devozionale, presenta nella parte bassa dello sfondo un paesaggio collinare, mentre l'abito della Vergine e del Bambino sono impreziositi, caso unico, da raffinati decori in oro, realizzati mediante mascherine, sovrapposti alla pellicola pittorica. Dati questi che, unitamente ad una marcata tendenza all'appiattimento dei volumi, l'utilizzo di colori accesi e il tentativo di definire tramite zone d'ombra i bordi degli incarnati, porta ad assegnarla a scuola Veneto-Cretese del XVI secolo. Un fatto questo che attesta la larghissima diffusione del modello rogieriano e che dimostra, ancor più, come si tratti di "un cas à peu près unique de réception" del prototipo: "une réception que l'on peut sans hésitation qualifier de dupliquante, actualisante et personnelle"²⁸.

Certamente veneto è invece un altro dipinto su tavola (cm 56,5x44), già schedato negli

Figura 9. Iacopo Bertelotti, *Madonna del Buon Consiglio*, Sedtart, Barcellona, asta del 11/12/2023, lotto 88 (XVII sec., prima metà); Figura 10. *Retro fig. 9.*

ultimi inventari attraverso la descrizione di un catalogo d'asta del 2011²⁹, dove non era però pubblicata l'immagine, è riapparso recentemente all'asta³⁰, quando è stato possibile finalmente vederlo [fig. 9]. Il dipinto raffigura la Vergine assisa entro un ambiente scandito da lesene su alti plinti, aperto sullo sfondo su un cielo azzurro solcato a sinistra da nubi scure. Maria indossa la classica tunica rossa con mantello del medesimo colore dai risvolti color vinaccia, su camicia verde e sottoveste bianca, mentre il Bambino è coperto con un impalpabile velo semi trasparente, avvitato attorno al corpo. In basso, su una tabella dipinta, corre l'iscrizione in capitale maiuscola VIRGO SALVITIFERI PLENA FAVORE AVE, un testo presente in altre sei repliche del nostro soggetto, derivante da un testo di Eberhard Billick del 1552 dedicato alla Circoncisione³¹. Sul retro della tavola compare invece una iscrizione su tre righe che riporta la firma dell'artista: IACOBVS BERTELOTVS | VENETVS | FACI [EBA]T [fig. 10]. Si tratta di un artista ancora sconosciuto alla storia dell'arte, attivo certamente nella prima metà del XVII secolo, vista l'impostazione dell'ambiente architettonico, rielaborato a partire dagli esempi di Tintoretto

o Veronese e quei bruni scuri, che definiscono le zone d'ombra con una consistenza materica quasi terrosa, che richiamano i modi dei Bassano, rielaborati secondo una concezione vicina al primo naturalismo europeo.

Sempre dotato di una tabella con iscrizione in basso è l'ottavo dipinto di questa piccola serie, apparso all'asta in rete recentissimamente³². Si tratta di un olio su tavola (cm 80x65), che riprende il classico modello rogeriano rielaborato attraverso le più diffuse copie tardo cinquecentesche [fig. 11], databile alla prima metà del XVII secolo e forse realizzato da un pittore, certamente non molto dotato, dei Paesi Bassi meridionali. L'invocazione riportata in basso, O MATER DEI MEMENTO MEI, è presente in altri sei esemplari e deriva "da una giaculatoria, che la tradizione fa risalire alle parole che il buon ladrone crocifisso accanto a Gesù avrebbe rivolto alla Vergine"³³.

L'altra opera che in questa sede si prende in considerazione, passata ad un'asta nel 2023³⁴, è certamente una delle più interessanti tra quelle rintracciate, primariamente perché rappresenta l'unico caso noto della *Madone embrassée par l'Enfant* rogeriana a figura intera su fondo monocromo orientata a sinistra, in secondo luogo per la sua storia molto particolare, ricostruibile in parte attraverso l'iscrizione presente nel margine basso dell'opera. Il dipinto ad olio su tela (cm 160x119), rappresenta, su un fondo uniformemente scuro, la Vergine abbigliata con una tunica porpora bordata in oro su una camicia nera e sottoveste bianca, su cui è fissato un ampio mantello verde, bordato con ricami dorati, attraverso una spilla in

Figura 11. Anonimo dei Paesi Bassi meridionali, *Madonna del Buon Consiglio*, Katawiki, asta del 01/01/2024, lotto 78343513 (XVII sec., prima metà); Figura 12. Anonimo viennese, *Madonna con Bambino*, Gliubich Casa d'Aste, L'Aquila, asta del 20/12/2023, lotto 409 (1630-1640 ca.)

oro a forma di cuore con grande pietra rossa dotata di due pendenti con perle a goccia. Il Bambino, che teneramente accosta la sua guancia a quella della madre, ha indossato unicamente una banda trasparente, che partendo dal braccio destro si avvita sui fianchi, per ricadere fin sotto ai piedi. Lungo il margine basso corre una lunga iscrizione su quattro righe, di cui le ultime due in buona parte illeggibili, che riporta il nome del committente e il luogo a cui era destinato il dipinto: P. VALERIANO DI MILANO CAPVCCINO PROVINCIALE DI BOEMIA, DONA ALLE R [EVEREN]^{PE} M[ADRI] CAPPVCCINE DI PAVIA QVESTO QVADRO | [...] PONGHINO PER SEMPRE NEL SVO CHORO, E SI RACCORDINO PER ESSO DI PREGAR SEMPRE [IL] SIGNORE | SVA [...] PER P. ILL[VSTRISSE]^{MO} S. BARON FRANCESCO MAGNO SVO FRATELLO | [...] ANNO [...].

Il committente in questione è Valeriano da Milano, al secolo Massimiliano Magni, frate cappuccino detto “il lungo”, nato a Milano nel

1586 e morto a Salisburgo nel 1661³⁵, mentre il monastero pavese a cui era destinata la tela era certamente quello di Santa Franca, fondato nel 1589 e soppresso l'8 agosto 1782³⁶, la cui chiesa, dedicata al Santissimo Sacramento, venne riedificata nel 1621³⁷. Valeriano, figlio di Costantino e Ottavia Carcassola, seguì in tenera età il padre, che era consigliere segreto di Massimiliano II e Rodolfo II, a Praga, dove studiò presso i Gesuiti e nel 1602 entrò nell'Ordine dei Cappuccini, svolgendo il noviziato a Vienna, per poi rientrare a Praga, dove studiò teologia e filosofia. Ebbe importanti incarichi diplomatici in Polonia, dove introdusse l'Ordine cappuccino, si spostò spesso fra Praga, Vienna, Parigi e Roma. Divenne principale consigliere dell'arcivescovo praghese von Harrach, promuovendo il cattolicesimo in una regione prevalentemente protestante,

Figura 13. Part. fig. 12; Figura 14. Anonimo di Bruges, *Riposo durante la fuga in Egitto*, Berna, asta Stuker del 20/05/2016, lotto 2001 (1540-1550).

entrando però in aperto conflitto con i Gesuiti. Si spostò a Milano e poi a Ratisbona, per partecipare attivamente alla Dieta, per poi tornare a Vienna, dove intensificò i rapporti con Ladislao IV re di Polonia, divenendone uno dei principali consiglieri, il quale propose, senza esito, la nomina del frate a cardinale. Ripreso, non senza polemiche, il tentativo di riforma cattolica della Boemia, si spostò in Moravia, dove si dedicò all'attività letteraria, quindi a Roma dove venne nominato missionario apostolico della Polonia. Appoggiò esplicitamente Galileo ed ebbe una importante produzione scientifica e filosofica, ma la morte di Ladislao e l'aperto scontro con la Compagnia di Gesù, portarono le autorità ecclesiastiche a vietare a Valeriano la pubblicazione di qualsiasi cosa senza espressa autorizzazione. Divieto che il frate violò nel 1660 con la pubblicazione della sua più celebre opera, *L'Apologia Valeriani Magni contra imposturas Jesuitarum*, che portò al suo arresto e trasporto a Roma, viaggio durante il quale morì.

La ragione per la quale Valeriano commissionò quest'opera per inviarla al monastero delle Cappuccine di Pavia è legata, molto probabilmente, al suo rapporto epistolare con suor Maria Domitilla di Acqui (1596 circa-1671), intrattenuto tra il 1633 e il 1636, attraverso Giambattista Capponi, confessore di quest'ultima³⁸. La monaca, che viveva nel monastero di Santa Franca, ebbe grande notorietà, dopo che, durante la quaresima del 1622, apparvero sul suo corpo i segni della Passione di Cristo, fenomeno che si ripeté anche nei due anni successivi, sempre durante la Settimana Santa, e più raramente fino al 1629,

quando ebbe le visioni di Dio e vari santi³⁹. Tali fatti, unitamente ai suoi scritti in parte ispirati a quelli di Santa Teresa d'Avila, ne decretarono la fama, prima presso le consorelle, poi un po' in tutta Europa, tanto che la sconfitta dei franco-piemontesi, che pose fine all'assedio di Pavia del 1655, venne attribuita all'efficacia delle sue preghiere⁴⁰. La notorietà della suora è testimoniata dalla corrispondenza costante che teneva con diverse personalità dell'Europa dell'epoca, a cui inviava piccoli amuleti in cambio di dipinti o statuette della Vergine, e dalle numerose lettere di supplica che giungevano al monastero, assieme a doni come reliquie, oggetti e offerte in denaro⁴¹. La fama raggiunta da suor Domitilla, a cui si attribuivano addirittura miracoli, ebbe tuttavia, come estrema conseguenza, lo spargersi di

voci incontrollate su un suo rapporto diretto col demonio, prima alla corte sabauda a Torino, poi nella stessa Pavia, quando a partire dal 1659, per iniziativa del nuovo vescovo Girolamo Melzi, fu avviata contro di lei una causa al Sant'Uffizio di Roma, da cui venne comunque scagionata, impostole il silenzio e forse il divieto di corrispondere con l'esterno⁴².

Quasi certamente fu per una richiesta di intercessione rivolta a suor Maria Domitilla, probabilmente per i suoi familiari – visto che il nome del fratello di Valeriano, Francesco, compare nel terzo rigo dell'iscrizione posta in basso al dipinto, per il resto illeggibile – a spingere il cappuccino a commissionare l'opera e inviarla a Pavia. Del resto, pur non avendo notizie su domande di intercessione per la famiglia, lo stesso Valeriano non era nuovo a tali richieste. È il caso di una missiva scritta da Vienna nel 1633, con cui chiese preghiere alla suora per re Ladislao VII di Polonia, che affrontava la guerra contro la Russia. La successiva vittoria venne attribuita alla forza delle orazioni di intercessione della monaca pavese, tanto che lo stesso re polacco scrisse di suo pugno una lettera per ringraziarla. La stessa monaca poi intervenne per facilitare il matrimonio tra Ladislao e Cecilia Renata, Arciduchessa d'Austria, che nel 1637 divenne regina di Polonia⁴³. Pur mancando riferimenti documentali espliciti per il nostro dipinto, è chiaro che la commissione vada collegata all'ambiente viennese frequentato da Valeriano. Proprio a Vienna nella Paulanerkirche, infatti, è custodita una delle tante repliche della rogeriana *Madone embrassée par l'Enfant* risalente al XVI secolo⁴⁴, anche se la chiesa, assegnata da Ferdinando II ai Minimi, venne eretta tra il 1627 e il 1651, su una preesistente di origine medievale, gravemente danneggiata durante l'assedio turco del 1529⁴⁵.

Non sappiamo se Valeriano avesse mai visto l'opera della Paulanerkirche – che comunque presenta la Vergine con il consueto manto rosso e non verde come nel nostro caso – ovvero abbia avuto modo di conoscere uno dei tanti dipinti derivanti dal prototipo rogeriano che circolavano in tutto il Vecchio Continente, certo è che la tela da lui commis-

sionata risulta chiaramente una rielaborazione personale del pittore, derivante dalle repliche con la Vergine ritratta a mezzo busto rivolta a sinistra. Alcuni elementi come la spilla a cuore, il manto che copre entrambe le ginocchia e il colore verde scelto per quest'ultimo capo, presenti in pochissime repliche, testimoniano una chiara tendenza alla personalizzazione del pittore, che in tal modo rielabora e ripropone un modello diffusissimo, di cui riprende le linee essenziali, al fine di permetterne una immediata identificazione. Né è possibile pensare che il gruppo sia derivante da una delle rare repliche del prototipo rogeriano a figura intera [fig. 14], visto che in nessuna il manto ricopre le due ginocchia, né è appuntato al petto con una spilla, come invece avviene nel nostro caso. La tela pavese è quindi un unicum assoluto tra le oltre 200 repliche documentate, anche se risulta complesso individuarne l'autore, vista la genericità degli elementi essenziali, che rinviano certamente alla prima metà del XVII secolo, con qualche reminiscenza della più tarda maniera. In particolare, quel disegnare le pieghe dell'abito attraverso ombre nette e delineate, che fanno emergere i volumi; l'attenzione ai riflessi luminosi sui capelli, gli ori, le perle, i nastri o le pietre preziose, resi con sottili linee dorate o punti bianchissimi e infine l'impalpabile trasparenza del velo che avvolge il Bambino, disegnato con decisi tratti ora ondulati, ora a zig-zag, chiariscono una formazione d'ambito tedesco-fiammingo di fondo, aggiornata tuttavia alle tendenze del naturalismo diffuso nel secondo quarto del Seicento. Dati che sembrerebbero confermare una datazione agli anni Trenta del secolo, se dovessimo collegare l'opera alla corrispondenza tra Valeriano e Maria Domitilla, e Vienna quale ambito di realizzazione.

Va notato, infine, che la scelta del manto verde e forse anche la spilla a cuore appuntata sul petto a reggere l'avvolgente cappa, potrebbero derivare da precise indicazioni di fra Valeriano, committente dell'opera. Il verde era infatti, nel rito tridentino, il colore liturgico del tempo successivo all'Epifania e alla Pentecoste, ossia i due momenti in cui la divinità si manifesta all'uomo pienamente nelle persone

Figura 15. Anonimo dei Paesi Bassi Meridionali, *Madonna del Roseto*, Cambi, Genova, asta del 24/10/2024, lotto 586 (1570-1600); Figura 16. Anonimo di Bruges, *Madonna del Buon Consiglio*, Ávila, Monasterio de San José (1530-1560).

di Cristo e dello Spirito Santo, coinvolgendo direttamente la Vergine. La spilla ornata da un rubino a forma di cuore, potrebbe invece rinviare alle meditazioni quaresimali, legate al cuore affranto della Vergine, dal cui amore nacque il figlio di Dio, che ne trasse misericordia⁴⁶. Un cuore che serbava la verità sulla natura divina di Cristo, riconosciuta dai pastori recatisi presso la mangiatoia (Lc 2,19). L'immagine, quindi, come suggerisce anche l'iscrizione, aveva la funzione di stimolare la meditazione profonda sui misteri cristiani attraverso la preghiera.

Delle ultime quattro opere rintracciate, tre appartengono alla variante della *Madonna del Roseto*, di cui erano stati già individuati diversi esemplari, sia con epigrafe in basso, sia senza⁴⁷, mentre l'ultimo, incredibilmente sfuggito a tutte le catalogazioni, è un trittico con portelle recanti una lunga iscrizione, di cui sembrerebbe nota perfino l'origine.

Alla tipologia che vede il gruppo della Madonna con il Bambino che l'abbraccia circondata da una spalliera di rose, che evocano da una parte le *Litanie Lauretane*, dall'altra il *Cantico dei Cantici*, come è stato già evidenziato⁴⁸, uno presenta la fontana con protome d'ariete da cui sgorga acqua limpida (olio su tavola, cm 68x49)⁴⁹, estremamente simile a quella presente in altri due esemplari noti, uno custodito al Walters Art Museum di Baltimora e l'altro alla

New York Historical Society Museum and Library⁵⁰, dato che dimostra come tutte queste repliche abbiano una comune matrice. Il secondo, passato ad un'asta romana deteriorato e di mediocre fattura (olio su tavola, cm 64x49,5)⁵¹, presenta invece una pera posata sul muretto alla destra del gruppo, secondo un modello noto in almeno altri quattro esemplari, di cui uno custodito a Courtrai, presso il Stadsmuseum Kortrijk⁵². L'ultimo di questa piccola serie è certamente il più alto qualitativamente dei tre e appartiene al piccolo gruppo di opere che presentano, a sinistra in alto, una colomba che plana verso Maria che regge il figlio a lei teneramente stretto, simbolo dello Spirito Santo e il tetragramma biblico יהוה indicando il nome impronunciabile di Dio, anche se parzialmente occultato dalla cornice [fig. 15]. Passato ad un'asta genovese recentemente come anonimo fiammingo del XVII secolo⁵³ è un dipinto su tavola (cm 94x75,5) che pare sia stato rifilato lungo i bordi in epoca imprecisata, forse per adattarlo alla cornice seicentesca, che in basso riporta una tabella ormai abrasa, probabilmente riferibile ad una epigrafe ormai perduta. Dato questo che lo metterebbe in rapporto diretto, non solo a livello iconografico e compositivo, a quello del Museum of Western and Eastern Art di Odesa⁵⁴, di cui sembra la replica più fedele, tanto da far pensare non tanto al medesimo artista,

visto il differente uso della luce sui volumi, quanto piuttosto ad un maestro dei Paesi Bassi Meridionali del tardo XVI secolo, certamente dotato, che collaborava con l'autore di quello ucraino, a cui sembrerebbero spettare anche altre due repliche note⁵⁵, visibili, tuttavia, solo attraverso immagini storiche in bianco e nero, quindi non del tutto attendibili.

Tuttavia, è l'ultimo dipinto rintracciato, forse, il più interessante in assoluto nell'intero corpus dei tredici, in primo luogo perché certamente il più antico e in secondo perché si tratta dell'unico trittico noto con ancora le ante integre recanti una epigrafe. L'opera, custodita presso il Monasterio de San José di Ávila in Spagna (dimensioni sconosciute) [fig. 16], si compone di una tavola centrale centinata a doppio inflesso sul cui fondo verde si staglia il gruppo della Vergine con il Bambino. La madre è vestita con una tunica porpora, su cui è fissato il manto del medesimo colore attraverso dei bottoni in tessuto; il figlio, con aureola a grandi raggi dorati, è invece appena coperto da un sottile velo avvolto lungo il corpo. Le ante recano, su fondo scuro, una lunga epigrafe in capitale romana maiuscola a lettere d'oro con il responsorio e i versi del sesto canto mattutino del Natale: SANCTA ET IMMACVLATA VIRGINITAS QVUI-

BVS ET LAVDIBVS EFFERAM NESCIQ/ QVIA QVIEM CELI CAPERE NON POTERVNT TVO GREMIO CONTVLISTI, che si completa con i versi "Benedicta tu in mulieribus/ et benedictus fructus ventris tui./ in aeternum permanes Virgo"⁵⁶. Il trittico, la cui soluzione compositiva e cromatica lo accosta alla tavola di Città del Messico, assegnata a bottega brugese con una datazione al 1530-60 circa⁵⁷, proverrebbe, secondo le fonti, dall'eredità del padre di Teresa d'Ávila Alfonso Sánchez de Cepeda, deceduto nel 1543⁵⁸. Se una tale notizia trovasse conferma si tratterebbe dell'opera con questa iconografia più antica, assieme a quella del Museo Provincial de Bellas Artes di Saragozza⁵⁹, giunta nella Penisola Iberica.

I tredici dipinti inediti, aggiunti all'ampio corpus di repliche derivanti dal prototipo rogeriano, dimostrano come un modello compositivo avente una sua precisa interpretazione iconografica, possa essere reinterpretato e rifunzionalizzato, attraverso piccoli accorgimenti, aggiunte, sottrazioni o semplici sostituzioni cromatiche, infinite volte, dando origine non solo a varianti stilistiche – dovute certamente al tempo in cui vennero prodotte le repliche – ma anche di significato e quindi di funzione.

Note

¹ Friedrich Winkler, *Der meister von Flémalle und Rogier van der Weyden. Studien zu ihren werken und zur kunst ihren zeit mit mehreren katalogen zu Rogier*, Strasburgo 1913, pp. 66-71; Max J. Friedländer, *Rogier van der Weyden and the Master of Flémalle, Early Netherlandish Painting*, vol. II, New York-Washington 1967, pp. 87, 93-94, n. 121, tav. 125; Dirk de Vos, *De Madonna-en-Kindtypologie bij Rogier van der Weyden en enkele minder gekende Flemalleske voorlopers*, in "Jahrbuch der Berliner Museen", 13 (1971), pp. 146-147; M. J. Friedländer, *The Antwerp Mannerists. Adriaen Ysenbrant, Early Netherlandish Painting*, vol. XI, New York-Washington 1974, p. 89, n. 190, tav. 140; Alexandre Dimov, *Le modèle rogerien de la Vierge à l'Enfant dans une loggia et ses échos dans la peinture flamande de la fin du XV^e siècle*, in "Annales d'Histoire de l'Art & d'Archéologie", XL (2018), pp. 69-86; A. Dimov, *La descendance de la Vierge à l'Enfant dans une loggia rogerienne ou la success-story de la Madone embrassée par l'Enfant*, in "Annales de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles", 77 (2021), pp. 180-273; Didier Martens - Robert Godding - A. Dimov, *La Madone embrassée par l'Enfant de Rogier van der Weyden et le poème du carme Eberhard Billicke sur la Circon-*

sion (1552): une rencontre fortuite?, in "Annales de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles", 77 (2021), pp. 285-305; D. Martens, *La réception dupliquante de la Madone embrassée par l'Enfant de Rogier van der Weyden en Basse-Bavière, du XV^ele siècle à nos jours*, in "Annales de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles", 77 (2021), pp. 307-415; D. Martens, *La réception dupliquante de la Madone embrassée par l'Enfant de Rogier van der Weyden à Erembodegem*, in "Annales de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles", 77 (2021), pp. 417-451; Luigi Agus, *La Madonna dell'umiltà di Rogier van der Weyden. Storia, evoluzione e rifunzionalizzazione di un modello iconografico*, in "Papireto", II (2023), pp. 8-72.

² A. Dimov, *Le modèle rogerien de la Vierge à l'Enfant*, cit., pp. 69-86; A. Dimov, *La Vierge à l'Enfant dans une loggia Caspar Braun: une réplique du panneau Carvalho restaurée en 1577?*, in "Annales d'Histoire de l'Art & d'Archéologie", XL (2019), pp. 69-76; A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 171-173; L. Agus, cit., pp. 10-16.

³ L. Agus, cit., pp. 16-20.

⁴ A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 206-222; L. Agus, cit., pp. 21-22.

⁵ A. Dimov, *Le modèle rogerien de la Vierge à l'Enfant*, cit., pp. 94-95; L. Agus, cit., pp. 14-15.

- 6 A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 195-200; L. Agus, cit., pp. 22-23.
- 7 A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 180-190, a cui si rinvia per la bibliografia precedente.
- 8 L. Agus, cit., pp. 27-28.
- 9 A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 226-234
- 10 L. Agus, cit., p. 28.
- 11 Ivi, pp. 31-33.
- 12 D. Martens, *La réception dupliquante ... en Basse-Bavière*, cit., pp. 307-415; D. Martens, *La réception dupliquante ... à Eremodegem*, cit., pp. 417-451; L. Agus, cit., p. 34, a cui si rinvia per la bibliografia precedente.
- 13 L. Agus, cit., pp. 33-49.
- 14 D. de Vos, cit., pp. 146-147; A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 274-282.
- 15 L. Agus, cit., pp. 58-72.
- 16 Ivi, p. 30.
- 17 Maison Alexandre Landre, Beaune, asta del 22/10/2023, lotto 11.
- 18 Licia Collobi Ragghianti, *Dipinti fiamminghi in Italia, 1420-1570. Catalogo*, Bologna 1990, pp. 217-218.
- 19 Setdart, Barcellona, asta del 13/12/2023, lotto 96.
- 20 D. Martens, *La réception dupliquante ... en Basse-Bavière*, cit., pp. 310-318.
- 21 Capitulum Art, Brescia, asta n. 432 del 13/12/2023, lotto 30.
- 22 Cambi, Genova, asta n. 200 del 28/10/2014, lotto 218.
- 23 Caterina Limentani Virdis, *Early Netherlandish Devotional Images, Their Copies and Their Metamorphosis in Aragonese Culture through Peripheral Areas*, in: Maddalena Bellavitis (ed), *Making Copies in European Art 1400-1600. Shifting Tastes, Modes of Transmission, and Changing Contexts*, Leida-Boston 2018, p. 428; A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 236-243.
- 24 Asta Catawiki del 14/01/2024, lotto n. 78766503; precedentemente venduto da Cambi, Genova, asta del 23/11/2022, lotto 11, come veneto-cretese del XV secolo.
- 25 Inv. P 125; A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 246-248, 280, n. 150; L. Agus, cit., pp. 29, 64, cat. BB30bba.
- 26 Sotheby's, Londra asta del 4/12/2019, lotto 1; A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 246-248, 280, n. 150; L. Agus, cit., p. 65, cat. BB57dba.
- 27 A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., pp. 248-249, 281, n. 161; D. Martens, *La réception dupliquante... à Eremodegem*, cit., p. 434; L. Agus, cit., pp. 44, 71, cat. D1dbb.
- 28 D. Martens, *La réception dupliquante*, p. 310.
- 29 Dr. Fischer, Heilbronn, asta del 14/05/2011, lotto 548; A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., p. 277, n. 74; L. Agus, cit., p. 71, cat. CC5---m.
- 30 Sedtart, Barcellona, asta del 11/12/2023, lotto 88.
- 31 D. Martens – R. Godding - A. Dimov, *La Madone embrassée par l'Enfant*, cit., pp. 285-305; L. Agus, cit., p. 37.
- 32 Katawiki, asta del 01/01/2024, lotto 78343513.
- 33 L. Agus, cit., p. 49.
- 34 Gliubich Casa d'Aste, L'Aquila, asta del 20/12/2023, lotto 409.
- 35 Le notizie biografiche su Valeriano da Milano, sono tratte da: Heinrich Kretschmayr, *Magni, Valeriano*, in *Enciclopedia Italiana*, 1934, link: [https://www.treccani.it/enciclopedia/valeriano-magni_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/valeriano-magni_(Enciclopedia-Italiana)/) (consultato il 10/05/2024, ore 18.08); Alessandro Catalano, *Valeriano da Milano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 98, 2020, link: [https://www.treccani.it/enciclopedia/valeriano-da-milano_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/valeriano-da-milano_(Dizionario-Biografico)/) (consultato il 13/05/2024, ore 11.15).
- 36 Rodolfo Maiocchi, *Le chiese di Pavia. Notizie*, Pavia 1903, pp. 31-34; Virginio Luigi Bernorio, *La chiesa di Pavia nel secolo XVI e l'azione pastorale del cardinale Ippolito de' Rossi (1560-1591)*, Pavia 1971, p. 307; Mario Taccolini, *Per il pubblico bene. La soppressione di monasteri e conventi nella Lombardia austriaca del secondo Settecento*, Roma 2000, p. 88.
- 37 Giacinto Romano, *Suor Maria Domitilla d'Aqui. Cappuccina in Pavia*, in "Bollettino Storico Pavese", I (1893), p. 12.
- 38 Ivi, pp. 126-128.
- 39 Ivi, pp. 14-18, 36-38.
- 40 Ivi, pp. 30-40, 130-131.
- 41 Ivi, pp. 131-142, 201-202.
- 42 Ivi, pp. 148-150, 197-200.
- 43 Ivi, pp. 134-136.
- 44 A. Dimov, *La descendance de la Vierge*, cit., p. 282, n. 184; L. Agus, cit., p. 65, cat. BB58dba.
- 45 Anna Brožek – Kazimierz Twardowski, *Die Wiener Jahre*, Wien 2011, p. 34.
- 46 Si veda, come esempio di tali meditazioni, molto diffuse all'epoca nei monasteri: Angelo Nuzza, *Quaresimale*, Venezia 1655, pp. 620-625.
- 47 L. Agus, cit., pp. 38-40, 69-71.
- 48 Ivi, pp. 38-39.
- 49 East Sussex (GB), *Selling Art and Antiques*, n. SA1069738 (venduto da Antiques Decorative).
- 50 L. Agus, cit., pp. 40, 70-71, cat. CAa18dba e CAb3dbbn .
- 51 Pirone Aste, Roma, asta del 27/06/2023, lotto 164.
- 52 L. Agus, cit., pp. 42, 69-70, cat. CAa1dbb, CAa4dbb, CAa5dca e CAa15dbb.
- 53 Cambi, Genova, asta del 24/10/2024, lotto 586.
- 54 L. Agus, cit., pp. 39, 71, cat. CAb4dbem, a cui si rinvia anche per la bibliografia precedente.
- 55 L. Agus, cit., pp. 70-71, cat. CAb1dbem e CAb5dbem.
- 56 Giovanni Giacomo Bourassé, *Summa Aurea de laudibus Beatissimae Virginis Mariae*, Paris 1866, tomo III, col. 1709.
- 57 L. Agus, cit., pp. 29, 69, cat. BBg8bbj, a cui si rinvia per la bibliografia precedente.
- 58 Didier-Marie Golay, *Atlas Thérèse d'Avila, "Aventurer sa vie". Une sainte dans l'histoire et dans le monde. 1515-1582*, Paris 2014, p. 82. L'opera è citata, pur senza menzionarne una possibile provenienza, anche in: Juan Dobado Fernández, *Imagen y palabra en Teresa de Jesús*, in: *Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad*, Madrid 2015, p. 62; María Leticia Sánchez Hernández, *Católicas y reformadas: apuntes iconográficos de dos formas de relación bíblica*, in: Maria Laura Giordano - Adriana Valerio (edd.), *Reformadas y Contrareformadas en la Europa Católica (siglos XV-XVIII)*, Estella 2016, p. 145.
- 59 L. Agus, cit., pp. 28-29, 69, cat. BBg7bba, a cui si rinvia per la bibliografia precedente.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.